

PERDA PRECOCE DE PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 13/06/2023

EARLY LOSS OF FIRST PERMANENT MOLAR

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8034961

Josué Junior Toledo de Oliveira¹

Maira Danila Ferreira Dantas²

Maria Fernanda Borro Bijela³

Paulo Roberto Marão de Andrade Carvalho⁴

Rodrigo Jacon Jacob⁵

Daniele Simone Dantas da Silva⁶

João Carlos Vicente de Barros Júnior⁷

Regina Marcia Serpa Pinheiro⁸

Chimene Kuhn Nobre⁹

RESUMO

Os primeiros molares permanentes representam papel fundamental no equilíbrio do sistema estomatognático. Todavia, suas características anatômicas e o fato de erupcionarem aos seis anos de idade sem queda de nenhum dente decíduo, muitas vezes, erroneamente, são confundidos com os dentes molares decíduos. O presente trabalho teve como objetivo identificar artigos científicos publicados nos últimos 10 anos, com abordagem a respeito da perda precoce de primeiros molares permanentes. Para tanto, uma revisão integrativa de literatura

foi executada através da plataforma da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando-se base de dados MEDLINE, BBO – Odontologia, LILACS, através dos descritores “cárie dentária”; “dente molar” e “perda de dente”. Após a aplicação dos descritores, critérios de exclusão e avaliações dos resumos restaram 17 artigos para a elaboração da síntese e da revisão integrativa. Diante disto chega-se à conclusão que o primeiro molar permanente tem um efeito positivo no desenvolvimento da arcada dentária e afeta a harmonia facial da criança. A extração precoce deste dente pode levar a uma assimetria facial e das arcadas, podendo afetar não só dentes próximos como também a auto estima do indivíduo.

Palavras-Chave: Cárie Dentária, Dente. Molar. Perda de Dente.

1 INTRODUÇÃO

O primeiro molar permanente tem um papel fundamental no sistema estomatognático, devido a sua função fisiológica ou mastigatória. Com isso, sua perda precoce pode ocasionar em consequências significativas.

Diante disto é dever do cirurgião dentista instruir e orientar os pais sobre a importância e os cuidados relacionados ao primeiro molar permanente. Uma vez que, os primeiros molares permanentes têm grande importância no sistema estomatognático, sendo indiscutível a prevalência desse dente para uma boa oclusão. (OLIVEIRA; MARTINS; FELIPE, 2020, p.07).

A cárie dentária em crianças no Brasil é um dos problemas de saúde bucal de maior abrangência quando analisados em âmbito da odontopediatria. Sendo uma doença multifatorial e infecciosa, a cárie dentária em crianças vem ganhando destaque nas políticas públicas de conscientização, prevenção e execução, podendo citar como exemplos a Política Nacional de Saúde Bucal – PNSB. Dentro destas políticas, podemos citar o Programa Brasil Sorridente que, de forma gratuita, oferece serviços odontológicos em hospitais, centros de especialidades odontológicas, postos de saúde, dentre outros locais específicos para tratamentos odontológicos gratuitos.

É importante que os profissionais não só estejam preparados para tratar e intervir, mas também que estejam aplicados e capacitados a sempre promover a prevenção da cárie, entender seu processo de desenvolvimento e buscar meios para que sejam baixos o desenvolvimento da doença.

Sabe-se que o cuidado com a saúde buccal está totalmente ligado a qualidade de vida do indivíduo, quanto mais na infância, quando a criança ainda depende de terceiros para ajuda-lá a manter o seu bem estar. Então, promover a saúde deve ter relação direta em ações que beneficiem as crianças.

Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre as causas e consequências que podem ocorrer pela perda precoce de primeiros molares permanentes.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Considerando a revisão integrativa de literatura, dividida em seis partes importantes, (MENDES *et al*, 2010), descreve a aplicabilidade e seus critérios.

ETAPA 1: Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa

para a elaboração da revisão integrativa realiza-se a identificação do tema, seleção de hipóteses ou questões que norteiam a pesquisa para a revisão integrativa, delimitou-se o tema “perda precoce do primeiro molar permanente” proporcionando responder as questões norteadoras abordadas no estudo de revisão.

ETAPA 2: Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos.

Nesta etapa, a metodologia foi desenvolvida entre os meses de março a maio de 2023, para tanto, foi estabelecida a busca através da plataforma Biblioteca Virtual de Saúde – BVS de artigos publicados no recorte temporal dos últimos 10 anos, portanto do ano de 2013 até 2023.

Atráves do site <https://decs.bvsalud.org/> para Descritores em Ciencias da saúde, foram determinadas as palavras chave: “cárie dentária”; “perda de dente” e dente molar”, conforme ilustra o Quadro 1 abaixo:

Quadro 1: Levantamento realizado para cada descritor, nos últimos 10 anos, na plataforma BVS

Plataforma BVS

Descritor	Quantitativo
Cárie Dental	15.613
Perda de dente	4.370
Dente Molar	16.544

Fonte: Própria

Após esta primeira busca, foram realizadas as associações entre os descritores, conforme descreve o Quadro 2, até a seleção de final que resultou em 57 artigos.

Quadro 2: Quantitativo de arquivos conforme a associação dos descritores pesquisados

Associação dos descritores	Quantitativo
Cárie dentária “and” Perda de dente	683
Cárie dentária “and” Dente Molar”	1.577
Perda de Dente “and” Dente molar	726
Cárie dentária “and” Dente Molar ” and” Perda de dente	62

Fonte: Própria

Após este primeiro levantamento, foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: Base de dados – utilizadas somente MedLine (34), BBO-Odontologia (12) e LILACS (16). Após a remoção das duplicidades restaram 57 artigos. Destes somente 45 possuíam disponibilização de texto completo gratuito. Ao final, quando aplicado o critério de Idioma onde somente artigos em inglês e português foram selecionados, obteve-se uma amostra final de 37 artigos para serem analisados.

Em seguida, os títulos dos artigos foram lidos e 23 (vinte e três) produções literárias foram escolhidas.

ETAPA 3: Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos.

Nesta etapa, foram lidos os resumos e 17 (dezesete) artigos foram selecionados pois atendiam e respondiam a pergunta norteadora dessa produção para elaboração da revisão.

ETAPA 4: Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa.

Nesta etapa, elaborou-se um instrumento para a coleta das informações realizando uma análise crítica, visando os aspectos metodológicos e as conclusões entre os trabalhos encontrados,

ETAPA 5: Interpretação dos resultados.

ETAPA 6: Apresentação da revisão do conhecimento como conclusão desta revisão integrativa, realização esta da elaboração do resumo das evidências disponíveis com a produção dos resultados

Quadro 03: Apresentação da síntese dos artigos incluídos na Revisão Integrativa:

AUTORES	TÍTULO DO	REVISTA	DATA PUBLICAÇÃO	METODOLOGIA	CONCLUSÃO
---------	-----------	---------	-----------------	-------------	-----------

	TRABALH O				
Rizzante, Fabio Antonio Piola; Mondelli, Rafael Francisco Lia; Zens, Marlyni Aparecida; Mondelli, José; Furuse, Adilson Yoshio; Ishikiriama , Sérgio Kiyoshi	Abordagem multidisciplinar na restauração de um dente posterior extensamente destruído – relato de caso / Extensive posterior tooth restoration with a multidisciplinary approach – case report	Full dent. sci;5(20): 622-628,	jul.-set. 2014	Relato de caso clínico que visa descrever uma técnica restauradora de um dente posterior envolvendo uma abordagem multidisciplinar (periodontia, endodontia e dentística restauradora), apresentando e discutindo a sequência dos procedimentos	Dessa forma, com a evolução das técnicas e materiais disponíveis para os clínicos gerais e especialistas, esta abordagem possibilita a devolução da estética e da função em um pequeno número de sessões clínicas, com custo reduzido quando comparado aos

				ntos adotados.	tratament os restaurado res indiretos.
--	--	--	--	-------------------	--

Assunção, Cristiane Meira; Girelli, Veridiane; Sarti, Caroline Simão; Ferreira, Eduardo Silveiro; Araujo, Fernando Borba de; Rodrigues, Jonas Almeida Rodrigues	Hipominer alização de molar- incisivo [HMI]: relat de caso e acompanh amento de tratament o restaurado r / Molar incisor hypominer alization (MIH): case report and restorative tratment follow-up	Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent;68(4): 346-350	out.-dez. 2014	Relato de caso clínico de um paciente infantil diagnostic ado com hipominer alização de molar e incisivo aos 7 anos.	Os quatro molares permanent es foram restaurado s sob anestesia e isolamento absoluto, com o sistema adesivo Adper Single Bond 2 (3M Espe®, São Paulo, Brasil) e resina composta Z350 XT (3M Espe®, São Paulo, Brasil) nas cores A3D, A3B e translúcida
--	---	---	-------------------	--	---

CT nos dentes 16 e 26, A3D e A3,5B no dente 36 e A3D e A3B no dente 46. Nos molares superiores foi utilizado pigmento marrom para caracterização. Pacientes com hipomineralização molar incisivo necessita m de acompanhamento longitudinal para prevenir perda de estrutura dentária e manutenç

					ão do tratament o restaurado r.
Campos, Priscila Hernández de; Guaré, Renata de Oliveira; Diniz, Michele Baffi	Reabilitaçã o dentária pela técnica da réplica oclusal em odontoped iatria: relato de caso / Dental rehabilitati on with occlusal replica technique in pediatric dentistry: case report	Rev. odontol. Univ. Cid. São Paulo (Online);26 (2)	maio – ago. 2014	Relato de caso clínico o paciente apresentav a lesão de cárie na superfície oclusal do elemento 46, com presença de pigmentaça ão e pequena cavidade, mas com preservaça o da sua anatomia.	A utilização da técnica de réplica oclusal otimizou o trabalho clínico, permitindo a reconstitui ção da anatomia original do dente

Oliveira, Cristina de Daniela	Métodos preventivo s em primeiro molar	Araçatuba; s.n; 2015. 74 p. tab, graf.	2015.	Estudo clínico comparativ o de métodos	Baseado nos resultados do emprego
-------------------------------------	--	--	-------	--	---

permanent
e de
crianças
com
experiênci
a de cárie
dentária:
estudo
clínico
comparativ
o /
Preventive
methods
in
permanent
first molars
of children
with caries
experience
: clinical
comparativ
e study

preventivo
s em
primeiro
molar
permanent
e de
crianças
com
experiênci
a de cárie
dentária
comparativ
o de três
métodos
preventivo
s em
crianças
com
primeiros
molares
permanent
es em fase
de
irrupção e
experiênci
a de cárie
dentária,
foi possível
concluir
que o
selante à
base de
ionômero
de vidro
apresento
u melhor
resultado
quanto à
prevenção
de lesão de
cárie
dentária. O
verniz
fluoretado
e a

					<p>profilaxia profissional apresentar resultados inferiores e semelhantes entre si.</p>
<p>Tourino, Fonseca de Gonçalves Luciana Pádua</p>	<p>Prevalência de <u>hipomineralização</u> molar-incisivo e fatores associados em escolares de um município do sudeste brasileiro / Prevalence of molar incisor <u>hypomineralization</u> and associated factors among schoolchild</p>	<p>Belo Horizonte; s.n; 2015. 104 p. ilus</p>	<p>2015.</p>	<p>Foi realizado um estudo transversal e a amostra foi composta por 1.181 escolares residentes em Lavras</p>	<p>A prevalência de HMI foi de 20,4%. Observou-se maior frequência de HMI entre as crianças com cárie na dentição permanente (RP: 2,67; IC95%: 1,98-3,61), DDE nos segundos molares decíduos (RP: 2,54; IC95%: 1,87-</p>

ren from a
city in
southeaste
rn Brazil

3,45) e que
tiveram
asma e/ou
bronquite
até os
quatro
anos de
idade (RP:
1,93; IC95%:
1,45-2,56). A
HMI foi
mais
frequente
em
crianças
com
experiênci
a de cárie
na
dentição
permanent
e, com
presença
de DDE
nos
segundos
molares
decíduos e
10
naquelas
que
tiveram
asma e/ou
bronquite

					até os quatro anos de idade, mesmo após controle para os fatores potencialmente associados
--	--	--	--	--	--

Bassani, Luciana; Pompeo, Daniela Daufenback; Haje, Ossam El; Cericato, Graziela Oro; Paranhos, Luiz Renato	Extração de primeiros molares permanentes em tratamentos ortodônticos – relato de caso / First permanent molar extraction in Orthodontic treatment	Ortho Sci., Orthod. sci. pract;8(29): 104-111	2015.	Revisão de literatura utilizando as Decs:Dente molar; Molar tooth; Ortodontia corretiva; corrective Orthodontics; extração dentária; tooth extraction. Na base de dados BVS.	Foi demonstrado que este tipo de tratamento pode ser favorável quando bem indicado.
---	--	---	-------	--	---

	- case report				
Andrade, Ana Paula Rocha Carvalho Bernardes; Imparato, José Carlos Pettorossi; Momesso, Marilia Gabriela Correa; Silva, Sandra Regina Echeverria Pinho da; Romancini, Daniela Dias de Almeida; Doenha, Michelle Mendes Athayde Simionatto Doenha	Retenção do selante ionomérico em molares na fase de irrupção na primeira infância / Ionomers sealants retention in teeth molars in irruption in early childhood	Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent;69(4): 340-344, 2015. tab, graf	2015	Estudo longitudinal com acompanhamento no intervalo de 3 e 6 meses.	A retenção do selamento com cimento de ionômero de vidro da superfície oclusal de molares decíduos em irrupção foi baixa, no entanto sua indicação ainda poderia ser feita afim da intervenção o ter sua devida função no processo de erupção do dente onde se tem maior

					risco à doença cárie devido ao acúmulo de biofilme dental.
Vedovello, Silvia A. S; Valdrighi, Heloísa C; Manhães, Fernando R; Lima, Eduardo M; Vedovello Filho, Mario	Desimpactação de molar inferior usando arco lingual soldado como ancoragem / Dismimpaction of mandibular molar using welded lingual arches anchorage	Ortho Sci., Orthod. sci. pract;8(32): 507-515, 2015. illus	2015.	Estudo longitudinal onde os pacientes descritos apresentavam má oclusões distintas, porém os segundos molares inferiores eram impactados de forma semelhante.	Após três meses os segundos molares apresentaram-se bem posicionados. Concluiu-se que o arco lingual modificou o mostruouse eficiente na correção da impactação dos segundos molares inferiores

Matos, Humberto Ramah de; Dias, Aldo Angelim; Matroainni, Luanni Belmino; Castiglioni, Luciana; Nunes, Rodrigo Ferreira Lopes Arrais	Estudo da morfologia de primeiros molares inferiores por meio de quatro métodos / Morphology study of mandibular first molars by means of four methods	Dent. press endod;5(1): 55-62, jan.abr. 2015. ilustr, graf	jan.-abr. 2015	Estudo transversal ex vivo, observacional e descritivo foram selecionados 50 primeiros molares inferiores permanentes. Foram critérios de exclusão da amostra dentes com a coroa totalmente destruída, rizogênese incompleta, reabsorções e/ou perfurações, incluindo dentes com coroa hígida e semi-rígida.	Foi possível verificar que, nos primeiros molares inferiores, houve prevalência de canais radiculares com a configuração "achatada" no sentido mesiolingual, e "alongada" no vestibulolingual, em toda sua extensão; em termos de quantidade e, a que prevaleceu foi a com três canais radiculares; contudo, variações
--	--	--	----------------	--	--

					podem ocorrer na anatomia interna.
Moreira, Kelly Maria Silva	A saúde bucal na estratégia de saúde da família: como prosseguir ? / Oral health in the family health strategy: how to proceed?	Rev. bras. odontol;72(1/ 2): 114-117, Jan.-Jun. 2015. tab	Jan.-Jun. 2015	Estudo transversal em 13 ESF, com 11 ESB, que desenvolvem um trabalho multidisciplinar e contínuo.	As atividades de promoção da saúde geraram mudanças positivas ao longo do tempo, no entanto, as metas da OMS- 2010 não foram atingidas.
Bersani, Edmilson	Implantes em molares quando e porque empregar / Implants in the molar area when and why to use them	Full dent. sci;7(27): 8189, 2016. ilus	2016.	Revisão bibliográfica através de levantamento bibliográfico (fontes: livros e artigos); levantamento	Apresentar esta abordagem terapêutica como uma opção segura e importante e na manutenção da

				documental (fontes: manuais e protocolos); e levantamento de outros itens de literatura cinzenta (fontes: dissertações, teses e sites institucionais).	saúde dos pacientes (AU).
--	--	--	--	--	---------------------------

Siqueira, Vânia Célia Vieira de; Neto, Júlio Vargas; Magnani, Maria Beatriz B A	Alterações da região retromolar decorrentes do crescimento mandibular/ Retromolar space changes associated with	Ortodontia ;4 9(4): 321-328, jul./ago. 2016. ilustr, tab, graf	jul./ago. 2016.	Estudo transversal e longitudinal: foram utilizadas telerradiografias obtidas em norma lateral de 45 jovens, de ambos os sexos,	verificou-se um crescimento da região retromolar de 3,29 mm, entre os nove e os 11 anos. Nas idades de dez aos 11 anos ocorreu um
---	---	--	-----------------	---	---

	mandibular growth			leucodermas, entre nove e 11 anos de idade, mesofacial, com perfis faciais harmônicos e oclusão normal.	aumento de 2,55 mm, sendo estatisticamente maior do que o constatado dos nove aos dez anos, de 0,74 mm. A análise de variância indicou ausência de dimorfismo sexual.
Moreira, Kelly Maria Silva; Vargas, Andréa Maria Duarte; Normando, David; Ferreira, Efigênia Ferreira	Controle de placa no primeiro molar permanente: análise de custo/benefício / Plaque control in the first permanent	Arq. odontol;52(2) : 64-69, abr.jun. 2016. tab	abr.-jun. 2016.	Estudo transversal e longitudinal: Participaram 278 escolares de 6 a 8 anos de duas escolas públicas de Belo	A orientação para uma técnica de escovação com remoção de placa estagnada no primeiro molar permanente e mostrou-

	molar: cost/benefit analysis			Horizonte-MG com amostra calculada por estimativa de proporção. Os exames foram realizados, sem prévia escovação dentária, na escola com consultório móvel, por uma profissional calibrada.	se eficaz e eficiente para o controle da cárie dentária, sobretudo quando o mesmo se encontra em infra-oclusão
--	---------------------------------	--	--	---	--

Marquesa, Alessandro Tadeu Correa; Semenoff, Tereza Aparecida Delle Vedove; Rosa, Andrei;	Avaliação de Perdas Dentárias em 1398 Pacientes em uma População na Região Central do Brasil: Estudo	J. health sci. (Londrina); 18 (4)	31/10/2016	Estudo transversal avaliando as perdas dentárias a partir de uma amostra de 1398 radiografias	Por meio deste estudo conclui-se que a idade é relacionada com maior perda de dentes, e o
---	--	-----------------------------------	------------	---	---

<p>Nascimento, Rejane Cristina da Cruz; Pedro, Fabio Luis Miranda; Semenoff-Segundo, Alex</p>	<p>Radiográfico / Evaluation of Dental Loss in 1938 Patients in a Population of Central Region in Brazil: Radiographic Study.</p>			<p>panorâmicas</p>	<p>dente mais acometido por perdas dentárias é o primeiro molar inferior e o menos acometido é o canino inferior</p>
<p>Costa, Wellen Carla da Luz Benfica</p>	<p>Atenção secundária em saúde bucal em municípios de pequeno porte: uma avaliação transversal da demanda X acesso / Secondary attention to oral health in small municipali</p>	<p>Belo Horizonte; s.n; 2017. 70 p. ilustr.</p>	<p>2017.</p>	<p>Estudo transversal para analisar a demanda e o acesso aos procedimentos especializados em saúde bucal</p>	<p>A falta de registro do desfecho para a maioria dos pacientes aponta que a atenção primária em saúde bucal da região é limitada em seu papel de coordenar o cuidado</p>

	ties: a cross-sectional evaluation of the demand X access				e ordenar a rede.
Gomes, Ana Cristina Rocha; Nascimento, Reinaldo	Primeiro molar inferior forma e função / Mandibular first molar shape and function	Prosthes. Lab. Sci;6(23): 9-12	abr.-jun. 2017.	Revisões sistemáticas foi desenvolvida usando artigos encontrados no PUBMED, Biblioteca Cochrane, LILACS, CRD, CINHAI, busca manual e literatura cinzenta	Este artigo descreve a forma geral de um molar inferior, com seus constituintes e características peculiares e informa a importância de sua engrenagem no arco dental.
Sulzler, Kelen Elaci; Kramern, Ingredi da Veiga; Menoli, Ana Paula; Lazzarin,	Cronologia de Erupção do Primeiro Molar Permanente em	Rev. bras. ciênc. saúde;22(3): 189-194, 2018. tab	2018.	Estudo transversal: foram examinadas 454 crianças de 60 a 72 meses,	A média de idade para erupção do primeiro molar permanent

Helen
Cristina

Crianças
dos
Municípios
de Santa
Helena e
Três Barras
do Paraná,
PR/Brasil /
Chronolog
y of First
Permanen
t Molar
Eruption
among
Children
from the
municipali
ties
of Santa
Helena
and
Três Barras
do Paraná,
PR, Brazil

utilizando
espelho
bucal
plano
número 5
e lanterna
de mão, os
exames
foram
realizados
no âmbito
escolar.

e
correspon
deu àquela
descrita
pela
literatura
aos 72
meses (6
anos), mas
pode-se
verificar
um
número
consideráv
el presente
em
crianças de
48 a 60
meses.
Bem como
este dente
irrompeu
primeiro
na
mandíbula
principalm
ente o 36.
Assim
como as
meninas
mostraram
erupção
mais
precoce

Fonte: AUTORES, 2023

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análises realizadas dos artigos foi possível organizar as informações obtidas em três abordagens: a primeira abordagem, denota a importância do primeiro molar na cavidade oral; a segunda, vislumbram os agentes que resultam na cárie dentária e por consequência na perda do primeiro molar; e, a terceira mostraram as formas de evitar a perda do primeiro molar permanente.

Com os levantamentos bibliográficos resulta se que o primeiro molar permanente é um dos dentes mais importantes da cavidade bucal, pois é dos 6 (seis) aos 12 (doze) anos de idade o principal instrumento da mastigação e é um elemento no qual exerce a chave de oclusão. É o dente que apresenta maior índice de cáries, restaurações e consequentemente de perdas precoces, podendo causar diversas alterações a saúde do ser humano.

Os primeiros molares inferiores comparados, a quaisquer outros dentes são maiores que os demais. Assim, possuem cinco cúspides que são bem desenvolvidas, sendo: duas vestibulares, duas linguais e apenas uma distal, assim como também possui duas raízes bem desenvolvidas, uma mesial e outra distal. A dimensão de sua coroa é maior no sentido mesiodistal do que no vestibulolingual, sendo aproximadamente de 1mm e favorece uma ampla face oclusal.

As faces vestibular, lingual e oclusal devem se encaixar no antagonista, ou seja, no primeiro molar superior, de tal maneira que permitam a obtenção estável dos contatos oclusais e a liberdade na passagem de suas cúspides durante os movimentos da mandíbula. Este artigo descreve a forma geral de um molar inferior, com seus constituintes e características peculiares e informa a

importância de sua engrenagem no arco dental (GOMES, A. C. R., & NASCIMENTO, R. 2017).

Segundo Siqueira *et al* (2016) as modificações regionais inerentes ao processo de crescimento mandibular, tais como a reabsorção da borda anterior do ramo, fazem a determinação do aumento do espaço na região retro molar e mostram a necessidade ou não de exodontia dos terceiros molares.

Verificou-se um crescimento da região retro molar de 3,29 mm, entre os 9 (nove) e os 11 (onze) anos. Nas idades de 10 (dez) aos 11 (onze) anos, ocorreu um aumento de 2,55 mm, sendo estatisticamente maior do que o constatado dos nove aos dez anos, de 0,74 mm (SIQUEIRA, V. C. V. D., NETO, J. V., & MAGNANI, M. B.

2016).

De acordo com os respectivos dados é possível avaliar que se houvesse a ausência do primeiro molar permanente, haveria uma certa desarmonia facial, pois o primeiro molar é um dos elementos nos quais influenciam no formato do rosto. O primeiro molar permanente tem um efeito positivo no desenvolvimento da arcada dentária e afeta a harmonia facial da criança. A extração precoce deste dente pode levar a uma assimetria facial, bem como das arcadas, podendo afetar os dentes próximos.

A média de idade para erupção do primeiro molar permanente corresponde aquela descrita pela literatura aos 72 meses (6 ANOS), mas pode-se verificar um número considerável presente em crianças de 48 (4 ANOS) a 60 (5 ANOS) meses (SULZLER, KELESN ELACI, *et al.* 2018) que apresentam o dente na cavidade.

Além da sua erupção precoce na população brasileira, atribuída em parte pela miscigenação deste povo, associado a fatores, ainda sendo estudados, como a interferência do gênero, peso da criança, genética e alimentação, a Morfologia deste dente também pode influenciar sua perda precoce.

O conhecimento da morfologia interna da câmara pulpar e dos canais radiculares, tais como de sua diversidade é de suma importância para o sucesso

do tratamento endodôntico (MATOS, GUMBERTO RAMAH *et al.* 2015)

Conforme o estudo de Matos, Humberto *et al.* (2015), foi constatado que cerca de 24% dos primeiros molares inferiores possuíam três canais radiculares, sendo a secção transversal achatada no sentido mesiodistal e alongada no sentido vestibulolingual em toda a extensão dos canais mesiais (48,6%) e canais distais (52,2%), a mais prevalente. Porém, outras possibilidades de configurações, como a circular, tanto em canais mesiais (46,6%) quanto em distais (38,1%) e, dentes com cinco canais radiculares (16%) puderam ser visualizados, porém muitas vezes essa é a causa de trepanações nesses elementos, a falta de conhecimento e diagnóstico que acabam resultando em um dos motivos da perda do primeiro molar permanente.

É na infância que os dentes, em geral, são mais vulneráveis, estando mais suscetíveis a contrair a cárie dentária, principalmente no período de irrupção, momento no qual o elemento dental se encontra em infra oclusão, o que é propício ao acúmulo de placas e dificulta sua higienização adequada. Somando com a pouca habilidade da criança em executar as manobras de uma escovação dentária adequada.

O primeiro molar permanente em irrupção, além dos fatores de susceptibilidade citados, é um excelente acumulador de colonização de microrganismo por conta da sua anatomia oclusal, sendo assim, sua erupção é conhecida no meio científico como 2ª janela de infecção. Tal fato, torna este período de alto risco para o aparecimento de novas lesões cariosas. Portanto, é afirmado que molares permanentes em fase de irrupção, de criança com experiência de cárie dentária, são mais suscetíveis a adquirir a doença (OLIVEIRA, D. C. D. 2015). Pelo fato de ter mais facilidade em ter acúmulos de placas, acaba se tornando mais suscetível a cárie e sem acompanhamento com o cirurgião-dentista a cárie avança para a câmara pulpar, resultando em endodontia ou exodontia.

A perda dentária é um problema multifatorial, pode incluir hábitos de saúde bucal pouco saudáveis, alterações sistêmicas e status socioeconômico. Segundo estudo transversal de Marquesa (2016), após avaliação radiográfica de perdas

dentárias em uma população a partir de uma amostra de 1398 radiografias panorâmicas correspondentes a exames realizados em uma clínica de radiologia de Cuiabá-Montana em 2011 . A amostra foi composta por 856 (61,23%) mulheres e 542 (38,77%) homens com idade média de 34,9 + 13,4 anos.

Durante a análise dos dados, observou-se que 80,6% das pessoas perderam algum dente. Os dentes mais perdidos na análise foram os primeiros molares inferiores, e os dentes mais perdidos nas amostras individuais foram os caninos inferiores. Nesse caso, pode-se avaliar o percentual de perda dentária, indicando que os primeiros molares permanentes são o elemento mais acometido na população.

Outro fator associado, a hipomineralização de molares incisivos (HMI), é a displasia do esmalte afetando um ou mais elementos. Porém, os mais acometidos são os primeiros molares, geralmente associados aos incisivos permanentes. Pacientes com essa alteração apresentam uma variedade de problemas clínicos, que podem incluir desgastes dentários preocupantes, como: perda de esmalte, aumento da chance de cárie e sensibilidade dentária.

O tratamento da hipomineralização molar incisivo depende da gravidade do dente afetado e varia desde medidas preventivas até procedimentos restauradores mais complexos. (ASSUNÇÃO, *et al.* 2015).

Apesar da literatura apontar vários possíveis fatores sistêmicos que podem, ou não, estar associados à etiologia da HMI, é difícil estabelecer a importância relativa de cada um deles, principalmente pelo fato da maioria dos fatores ocorrerem simultaneamente nos primeiros anos de vida da criança (TOURINO, L. F. D. P. G. 2015). A falta de visitas aos Cirurgiões Dentista causa um impacto na saúde bucal das crianças e adolescentes, pois são os próprios que são capazes de diagnosticar problemas como a Hipomineralização, que é uma das portas de entrada da cárie, o principal causador da perda precoce do primeiro molar permanente.

O estudo de Andrade *et al* (2015) evidenciou cuidados quanto a retenção do cimento de ionômero de vidro como selante de fôssulas e fissuras em molares

decíduos em irrupção. No estudo, foram incluídas 20 (VINTE) crianças de 1 a 3 anos de idade e pertenciam ao Projeto Primeiro Sorriso na cidade São Luiz do Paraitinga/SP. A metodologia foi realizada por um pesquisador calibrado, sendo executada a sequência de profilaxia prévia com pasta profilática e escova Robinson, isolamento relativo, condicionamento com ácido poliacrílico 25% durante 10 segundos, feito enxágue e secagem com papel absorvente, inserção do material ao longo das fóssulas e fissuras com auxílio de espátula de inserção, aguardo da perda do aspecto brilhante do material, e pressão digital com vaselina. A falta de qualidade em alguns produtos causa danos aos pacientes, pode-se citar por exemplo a falta de durabilidade dos produtos que podem resultar em uma cárie, que dependendo da escovação da criança pode se espalhar rapidamente.

Como destacado anteriormente nesta discussão, a superfície oclusal é a mais suscetível para o desenvolvimento de lesões de cárie devido a sua complexa morfologia que permite um maior acúmulo de biofilme. Em razão dessa anatomia complexa, o seu restabelecimento com materiais restauradores também se torna difícil, ocasionando o não restabelecimento das funções mastigatórias, falta de estética e redução na longevidade da restauração (CAMPOS, P. H. D., GUARÉ, R. D. O., & DINIZ, M. B. 2014). O relato de caso publicado pelo mesmo, se estabeleceu que durante a realização do exame clínico observou-se lesão de cárie ativa no elemento 46, com presença de pigmentações e pequena cavidade na superfície oclusal, na fosseta distal. Ao exame radiográfico Inter proximal, observou-se que a lesão de cárie se estendia pelo terço interno da dentina com proximidade ao tecido pulpar. Neste caso é possível analisar os riscos severos que a ausência ao dentista causa – cárie aparentemente rasa, mas ao fazer a abertura da cavidade é possível ver que está extensa e quase atingindo o tecido pulpar. Muitas vezes, pelo custo financeiro os responsáveis pelas crianças/adolescentes optam pela exodontia deste elemento, por não terem condições de arcarem com tratamento endodôntico.

Luz Benfica, W. C. (2017), em seus estudos, evidenciaram outro fator influenciador na perda do primeiro molar, a falta de Centros de Especialidade Odontológicas (CEO) em muitos municípios. Devido a esta limitação de acesso as

especialidades de endodontia, pacientes que não possuem uma condição financeira sustentável acabam não tendo outra escolha a não ser a exodontia do elemento.

O sistema único de saúde (SUS), mesmo com seu plano sendo colocado em prática nestas quase duas décadas, ainda apresenta grandes limitações e dificuldades. Nesse sentido, novas formas de organização e modelos alternativos surgiram.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), emergiu com a reorganização efetiva deste modelo assistencial, uma vez que elege como ponto central o estabelecimento de vínculos e corresponsabilidade entre profissionais e população. A família passa a ser foco da atenção, entendida a partir do seu ambiente de vivência. Assim, são realizadas atividades direcionadas a diferentes realidades, a partir do diagnóstico situacional.

No Brasil, o modelo teve início em 1994, em Minas Gerais, com a inclusão da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da Família em 2004, quando o Ministério da Saúde publicou as Diretrizes da Política da Saúde Bucal, que tratam da reorganização da atenção em todos os níveis, estabelecendo uma concepção de saúde centrada no cuidado, em ações programáticas e intersetoriais (MOREIRA, K. M. S. 2016). Sendo assim o paciente consegue ter uma estrutura e cuidado melhor tendo cuidados mais frequentes e diagnósticos efetivos com antecedência e assim evitando perdas dentárias.

Na literatura, pode-se destacar, também, as extrações dentárias realizadas como um recurso terapêutico em Ortodontia, principalmente em adultos, como fator de perda destes dentes. Bassani (2015) em seu estudo, teve por objetivo revisar a literatura acerca das indicações e contraindicações de cuidados na mecânica para má oclusões tratadas com exodontia de primeiros molares permanentes, e relatar um caso clínico no qual se optou pela extração destes dentes. Foi demonstrado que este tipo de tratamento pode ser favorável, quando bem indicado. A ortodontia entra algumas vezes no papel de perda precoce do

primeiro molar permanente, mas com um papel bom de trazer harmonia e satisfação para a saúde e estética do paciente.

Vedovello (2015), relata em seu estudo que a impactação é uma alteração dentária relativamente rara, mais comum no arco inferior e, unilateralmente, do lado direito e em pacientes do sexo masculino com etiologia multifatorial. Sendo assim, a reversão dessa impactação se torna uma das formas de evitar a perda precoce do primeiro molar permanente.

Moreira (2016) realizou um estudo e se deu que a escovação dental diária e sendo supervisionada de forma correta se torna uma estratégia fundamental para o controle da cárie dentária, foi observado menor incremento da cárie dentária e, portanto, efetividade do programa instituído em relação a outros métodos adicionais de prevenção da cárie dentária, pesquisadores ao compararem a técnica de escovação transversal nos primeiros molares permanentes com o uso de selantes ionoméricos e cariostáticos em lesões de cárie iniciais, relataram efetividade semelhante entre os programas.

As restaurações compostas e complexas são as mais frequentes restaurações dentárias em dentes posteriores, sendo comum a perda de uma ou mais cúspides, necessitando de uma abordagem multidisciplinar. As resinas compostas têm destaque importante, pois possibilitam a substituição de restaurações insatisfatórias sem sacrificar excessivamente as estruturas dentárias saudáveis. Esta característica importante permite a realização de restaurações extensas em dentes desvitalizados

(RIZZANTE, FABIO ANTONIO PIOLA, *et al.* 2014)

A terapia Restauradora envolvendo Implantes Dentários, é reconhecida como um dos maiores avanços terapêuticos na Odontologia. Esses implantes acabam sendo uma via de muitos benefícios, pois ela reabilita o paciente para que ele tenha uma saúde bucal boa e que não traga riscos mais sérios ao paciente como retrações e movimentações dentárias (BERSANI, 2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A má higienização bucal, relacionada a uma dieta contendo alimentos de característica cariogênica, associadas a morfologia dental e a precoce erupção, com indivíduos sem maturidade motora desenvolvida para executar corretamente as técnicas de higiene, estão presentes na literatura, como as principais causas da perda precoce de molares permanentes

Todavia, é unânime a conclusão de que os molares permanentes são de suma importância para a cavidade bucal. A ausência do primeiro molar permanente resulta em uma série de distúrbios secundários, é possível verificar diversas consequências desagradáveis ao indivíduo, tanto funcional quanto estético.

Pelo acima exposto, pode-se concluir com esta revisão integrativa, que o primeiro molar permanente tem um efeito positivo no desenvolvimento da arcada dentária e afeta a harmonia facial da criança. Constata-se que é necessário um planejamento de intervenção, onde se tenha uma completude de procedimentos/métodos na busca de uma redução ou eliminação desses fatores causais, com o envolvimento e desenvolvimento das instituições educacionais na sociedade em geral, afinal, a extração precoce deste dente pode levar a uma assimetria facial e das arcadas, podendo afetar não só dentes próximos como também a auto estima do indivíduo.

ABSTRACT

The first permanent molars play a crucial role in the balance of the stomatognathic system. However, their anatomical characteristics and the fact that they erupt at the age of six without the loss of any primary teeth often lead to confusion with deciduous molars. This study aimed to identify scientific articles published in the last 10 years addressing the early loss of first permanent molars. An integrative literature review was conducted using the Virtual Health Library (VHL) platform, with the MEDLINE, BBO – Dentistry, and LILACS databases, employing the keywords “dental caries,” “molar tooth,” and “tooth loss.” After applying the descriptors, exclusion criteria, and abstract evaluations, a total of 17 articles were included for synthesis and integrative review. Based on this, it is concluded that the first permanent molar has a positive effect on dental

arch development and facial harmony in children. Early extraction of this tooth can lead to facial and arch asymmetry, affecting not only adjacent teeth but also the individual's self-esteem.

Keywords: Dental Caries, Tooth. Loss, Molar.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. P. R. C. B. D., IMPARATO, J. C. P., Momesso, M. G. C., SILVA, S. R.

E. P. D., ROMANCINI, D. D. D. A., & DOENHA, M. M. A. S. (2015). **Retenção do selante ionomérico em molares na fase de irrupção na primeira infância.**

Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, 69(4), 340-344. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-778735>. Acesso em: 20 mar. 2023.

ASSUNÇÃO, C. M., GIRELLI, V., SARTI, C. S., FERREIRA, E. S., ARAUJO, F. B. D., & RODRIGUES, J. D. A. (2014). **Hipomineralização de molar-incisivo (HMI): relato de caso e acompanhamento de tratamento restaurador.**

Revista da associação paulista de cirurgiões dentistas. São Paulo. Vol. 68, n. 4 (out./dez. 2014), p. 346-350. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-745435>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BASSANI, L., POMPEO, D. D., HAJE, O. E., CERICATO, G. O., & PARANHOS, L. R. (2015). **Extração de primeiros molares permanentes em tratamentos**

ortodônticos-relato de caso. *Ortho Sci., Orthod. sci. pract*, 104-111. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-751125>. Acesso em: 24 de mar. 2023.

BERSANI, Edmilson. **Implantes em molares quando e porque empregar.** Full dent. sci, p. 81-89, 2016. Disponível

em:<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-848458>. Acesso em: 24 mar. 2023.

CAMPOS, Priscila Hernández de; GUARÉ, Renata de Oliveira; DINIZ, Michele Baffi. (2014). **Reabilitação dentária pela técnica da réplica oclusal em odontopediatria: relato de caso.** *Dental rehabilitation with occlusal replica technique in pediatric dentistry: case report.* Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-749330>. Acesso em: 03 abr. 2023.

COSTA, W. C. da Luz (2017). **Atenção secundária em saúde bucal em municípios de pequeno porte: uma avaliação transversal da demanda x acesso.** Acesso em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-908622>. Acesso em: 03 abr. 2023.

GOMES, A. C. R., & NASCIMENTO, R. (2017). **Primeiro molar inferior forma e função.** *Prothes. Lab. Sci*, 9-12. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-877234>. Acesso em: 03 abr. 2023.

MARQUESA, A. T. C., SEMENOFFB, T. A. D. V., ROSAB, A., & DA CRUZ, R. C.

(2016). Avaliação de Perdas Dentárias em 1398 Pacientes em uma População na **Região Central do Brasil: Estudo Radiográfico Evaluation of Dental Loss in 1938 Patients in a Population of Central Region in Brazil: Radiographic Study.** *J Health Sci*, 18(4), 269-72. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-834036>. Acesso em: 18 abr. 2023.

MATOS, H. R. D., DIAS, A. A., MATROAINNI, L. B., CASTIGLIONI, L., & NUNES, R. F. L. A. (2015). **Estudo da morfologia de primeiros molares inferiores por meio de quatro métodos.** *Dent. press endod*, 55-62. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-764829>. Acesso em: 17 maio. 2023.

MOREIRA, K. M. S., VARGAS, A. M. D., NORMANDO, D., & FERREIRA, E. (2016). **Controle de placa no primeiro molar permanente: análise de custo/benefício.**

Arquivos em Odontologia, 52(2). Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-2453>. Acesso em: 17 maio. 2023.

MOREIRA, K. M. S. (2016). **A saúde bucal na estratégia de saúde da família: como prosseguir**. *Revista Brasileira de Odontologia*, 72(1/2), 114. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-792071>. Acesso em: 17 maio. 2023.

OLIVEIRA, D. C. D. (2015). **Métodos preventivos em primeiro molar permanente de crianças com experiência de cárie dentária: estudo clínico comparativo**. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-870065>. Acesso em: 17 maio. 2023.

RIZZANTE, F. A. P., MONDELLI, R. F. L., ZENS, M. A., MONDELLI, J., FURUSE, A. Y., & ISHIKIRIAMA, S. K. (2014). **Abordagem multidisciplinar na restauração de um dente posterior extensamente destruído-relato de caso**. *Full dent. sci*, 622628. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-737453>. Acesso em: 17 maio. 2023.

SIQUEIRA, V. C. V. D., NETO, J. V., & MAGNANI, M. B. (2016). **Alterações da região retromolar decorrentes do crescimento mandibular**. *Ortodontia*, 321-328. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-875203>. Acesso em: 17 maio. 2023.

SULZLER, K. E., KRAMERN, I. D. V., MENOLI, A. P., & LAZZARIN, H. C. (2018). **Cronologia de Erupção do Primeiro Molar Permanente em Crianças dos Municípios de Santa Helena e Três Barras do Paraná, PR/Brasil**. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, 22(3), 189-194. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-914135>. Acesso em: 17 maio. 2023.

TOURINO, L. F. D. P. G. (2015). **Prevalência de hipomineralização molar-incisivo e fatores associados em escolares de um município do sudeste brasileiro**.

Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-915443>.

Acesso em: 17 maio. 2023.

VEDOVELLO, S. A., VALDRIGHI, H. C., MANHÃES, F. R., LIMA, E. M., & VEDOVELLO Filho, M. (2015). **Desimpactação de molar inferior usando arco lingual soldado como ancoragem.** *Ortho Sci., Orthod. sci. pract*, 507-515.

Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-852868>.

Acesso em: 17 maio. 2023.

¹ Acadêmico do curso de Odontologia. E-mail: juniortoledo000@gmail.com

² Acadêmica do curso de Odontologia. E-mail: mairadaniacouto@outlook.com

³ Professor orientador. E-mail: odontologia@uniron.edu.br

⁴ Professor do curso de Odontologia da Uniron

⁵ Professor do curso de Odontologia da Uniron

⁶ Professor do curso de Odontologia da Uniron ⁷ Professor do curso de Odontologia da Uniron

⁸ Professor do curso de Odontologia da Uniron

⁹ Professor do curso de Odontologia da Uniron

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil